

RAPPORT FINAL

FORUM

**PARTICIPATORY WORKSHOP
ORGANISÉ PAR TA-SWISS ET SCIENCE ET CITÉ**

AVANT-PROPOS : COMMENT VIVRE EN VILLE ?

Elle est à la fois espace de liberté et lieu de décadence, espérance et malédiction, synonyme d'ascension sociale et de pauvreté. La ville représente toujours l'un et l'autre. Elle est la promesse d'une vie meilleure et différente, en dehors du carcan qu'impose la société. Mais en fin de compte, beaucoup se retrouvent dans la misère. Berceau de nouvelles façons de vivre pour les uns, la ville offre pour d'autres des possibilités en termes d'architecture et de mobilité. L'expérimentation ouvre la porte vers des mondes nouveaux, mais l'échec aussi est omniprésent.

Les dimensions numériques de la ville conditionnent notre existence. Les innovations techniques ne changent pas seulement les infrastructures, mais aussi notre façon de voir les choses et nos attentes en termes de qualité de vie et de relations humaines. Nous insistons sur la sécurité des données, la garantie de l'anonymat dans le secteur public ou privé.

Dans ce contexte, TA-SWISS a organisé une manifestation « Focus » en collaboration avec la fondation Science et Cité sur le bien-vivre dans les espaces urbains du futur. A cet effet, des questions portant sur les tendances en matière de technologies telles que l'Internet des objets ou la maison connectée (smart home), ont été discutées et approfondies. Au premier plan figuraient les attentes et les craintes suscitées par le thème de la ville à l'ère du numérique.

Dans le présent compte rendu, nous nous efforçons de restituer les différentes suggestions faites au cours de la manifestation en les replaçant dans le débat controversé qu'ont suscité les thèmes abordés. Le principal enseignement à tirer est vraisemblablement qu'en tant que citadines et citadins, nous souhaitons déterminer et organiser nous-mêmes notre existence. Cela présuppose, dans un premier temps, que nous définissions et formulions ce que nous voulons ou ne voulons pas. Ce qui implique que nous menions une réflexion sur l'architecture, sur la place occupée par l'Internet et sur l'évolution des formes de propriété de l'habitat ou encore sur la mobilité, que nous échangions et en débattions sans craindre d'émettre des idées qui peuvent sembler irréalisables.

Ce qui nous ramène constamment à la question suivante : comment voulons-nous vivre ensemble ?

Le débat est ouvert !

Moritz Leuenberger,
Président du Comité directeur de TA-SWISS

INTRODUCTION : DANS LE BERCEAU DE LA CITÉ

Plus de confort, moins de tâches astreignantes, une mobilité plus efficace : les innovations techniques nous promettent le bien-vivre, voire le « mieux-vivre ». Reste que la définition du bien-vivre dépend pour beaucoup d'échelles de valeurs personnelles. Pour mettre en lumière l'étendue des idées nourries à ce sujet, TA-SWISS en collaboration avec la fondation Science et Cité a invité des citoyennes et des citoyens à une journée de débat sous l'égide de l'association des académies a+. L'atelier participatif « Focus City » s'est penché sur la ville du futur. Les villes, en effet, sont le terrain d'expérimentation de nouvelles façons de vivre.

En 2008, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le nombre de personnes vivant en milieu urbain a dépassé le nombre de personnes en zone rurale au niveau mondial. Selon le World Cities Report 2016 des Nations Unies, en 2016, la proportion de la population mondiale vivant dans les villes et agglomérations a atteint 54 %¹ ; d'ici à 2035, elle devrait atteindre 62 %.² En Asie principalement, mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique, les villes enregistrent un afflux continu de personnes en provenance de régions rurales. Rien d'étonnant à cela, car l'urbanisation favorise la croissance économique en augmentant la productivité et offre à tous la perspective d'une meilleure qualité de vie. La Chine, par exemple, doit son essor économique fulgurant au boom des villes. Ses six plus grandes métropoles produisent en effet 20 % du produit intérieur brut total.³

En Suisse, les villes et agglomérations ne cessent de croître. Depuis la fin des années 1970, le tissu urbain en Suisse s'est étendu d'environ 25 % alors que dans le même temps, l'accroissement démographique a avoisiné les 20 %.⁴ Un peu plus de 84 % de la population suisse habite aujourd'hui dans un environnement urbain, dont la moitié dans une des cinq plus grandes agglomérations du pays (Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne).⁵ En Suisse aussi, les régions urbaines constituent le moteur de l'économie du pays : en 2011, les quatre principales régions métropolitaines que sont Zurich, Bâle, Genève-

Lausanne et Berne, qui couvrent 10 % de la surface du pays, ont produit près de 60 % de son PIB.⁶

Polarisation spatiale

Les villes sont les moteurs du développement social : dans l'espace urbain, les chemins sont comparativement courts, les gens se rencontrent, échangent, donnent naissance à de nouvelles idées. Cependant, les villes concentrent aussi les échecs. Elles sont un condensé d'inégalités sociales, de délinquance et de pollution de l'environnement sur un espace réduit. Selon le World Cities Report 2016, 70 % des émissions mondiales de CO₂ sont produites dans les villes.⁷ Si les aspects problématiques de l'urbanisation sont particulièrement marqués dans les mégapoles des pays en développement, dans les métropoles occidentales industrialisées, telles que New York, les antagonismes s'entrechoquent : les 5 % des ménages les plus aisés y gagnent 88 fois plus que les 20 % les plus pauvres.⁸

Là où une population nombreuse cohabite de façon rapprochée, des conflits surviennent fréquemment. Le désir d'une offre culturelle et d'une vie nocturne variées et dynamiques

1 United Nations Human Settlements Programme (ONU-Habitat), 2016 : Urbanization and development : Emerging Futures. World Cities report 2016. ONU-Habitat : Nairobi.

2 Rühlh Lukas, 2016 : Urbanisation. In : CH 1995 – 2035 – Tendances globales, défis nationaux, solutions libérales. Zurich : Avenir Suisse.

3 United Nations Human Settlements Programme (ONU-Habitat), 2016 : Urbanization and development : Emerging Futures. World Cities report 2016. ONU-Habitat : Nairobi.

4 Office fédéral de l'environnement (OFEV), 2017 : Mutation du paysage. Berne : OFEV.

5 Office fédéral de la statistique (OFS), 2016 : Population : Panorama (février 2016). Neuchâtel : OFS.

6 Müller-Jentsch Daniel, 2011 : Aires métropolitaines et zones à faible potentiel : les deux pôles du développement économique régional. In : Die Volkswirtschaft (5) 2011

7 United Nations Human Settlements Programme (ONU-Habitat), 2016 : Urbanization and development : Emerging Futures. World Cities report 2016. ONU-Habitat : Nairobi.

8 Ibid.

se heurte au souhait de tranquillité. Ainsi, à Berne, la tentative de redonner vie à la halle de marché (Markthalle) autrefois animée à proximité de la gare principale a échoué notamment à cause des réserves formulées en raison des nuisances sonores qu'occasionnerait le projet. Les exploitants de boîtes de nuit déplorent quant à eux le fait que des habitants déposent plainte à la police pour tapage nocturne, entraînant la fermeture d'établissements festifs pourtant très fréquentés.

Dans les villes prospères en plein essor, la crainte de voir disparaître les logements à prix raisonnable pousse les habitants à monter aux barricades. La résistance contre la « gentrification » – l'assainissement à grands frais de bâtiments anciens, après quoi seuls les riches peuvent encore louer ou acheter des logements, tandis que les moins nantis sont contraints de déménager à la bordure de la ville, voire plus loin – s'exprime par des manifestations et des occupations de maisons.

La planification des transports suscite également des tensions : de nombreux propriétaires de commerces souhaitent que leurs magasins soient facilement accessibles en voiture, avec à proximité des places de stationnement en nombre suffisant, tandis que les habitants et les promeneurs souhaitent privilégier les mesures d'atténuation du trafic et les zones piétonnes. Les villes sont également sollicitées dans leur fonction de nœud de circulation, la planification du trafic devant tenir compte non seulement des besoins des citoyens, mais aussi des pendulaires en provenance des environs. L'exemple de la ville de Lucerne illustre la collision d'intérêts : le canton prévoit de construire une route à grand débit de quatre voies qui doit traverser un quartier résidentiel. Consternés, les habitants du quartier se plaignent non seulement de la démolition prévue de plusieurs immeubles d'habitation, mais craignent également la densité du trafic à venir, qui s'accompagnera inévitablement de nuisances sonores et d'émissions de gaz d'échappement.

Un champ d'expérimentation pour de nouveaux modèles d'organisation et d'habitat

En Suisse, les centres-villes sont très appréciés, et la demande de logements occupant une situation centrale est forte. Des spécialistes soulignent que les gens sont attachés « à la diversité et à l'individualité sur un espace extrêmement réduit, aussi bien qu'au sentiment de sécurité dans l'espace urbain »⁹, mais ajoutent que rares sont ceux qui peuvent s'offrir un logement dans un quartier historique, ou ne serait-ce qu'au centre-ville.

Les services de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire se soucient du devenir des agglomérations en bordure des villes, qui se résument souvent à des cités dortoirs anonymes et des rangées ordonnées des maisons.

Il existe toutefois des mouvements qui contribuent à concevoir de nouveaux quartiers offrant une qualité urbaine tout en maintenant la proximité avec la nature : Dans les communes de Bernex et de Confignon, dans le canton de Genève, un nouveau centre régional voit le jour, qui doit à terme accueillir 20 000 nouveaux habitants tout en préservant suffisamment de surfaces libres pour l'agriculture. Ce concept baptisé « parc agro-urbain » entend faire cohabiter une agriculture active, proche de la nature, et les besoins en mobilité et détente de la population urbaine. L'« Agglomerationspark Limmattal » (parc de l'agglomération de la vallée de la Limmat) mise quant à lui principalement sur la « bande bleue de la Limmat », entourée de vastes espaces et de pistes cyclables et chemins piétons, qui doit permettre aux habitants de l'agglomération de partir à la découverte de la nature.

On ne compte plus les initiatives de jardins urbains, qui visent à créer des oasis de verdure en ville, afin de favoriser la biodiversité, mais aussi les contacts entre voisins. Une autre tendance consiste à aménager des lieux publics ou à valoriser des emplacements peu attrayants par l'installation de terrains de pétanque, de tables de pique-nique, de sièges et autres éléments de mobilier. Enfin, on relèvera les fêtes de quartier et fêtes des voisins, qui sont organisées en partie par les habitants de leur propre initiative, en partie avec le soutien des communes, pour permettre à chacun de s'identifier et de se familiariser avec son quartier.

Des oasis de verdure, des espaces de liberté

Considérer les métropoles uniquement comme un terreau de discorde, de bruit et de pollution environnementale, c'est passer à côté de l'essentiel. Dès lors que les villes offrent suffisamment d'arbres, de parcs et autres espaces verts, la biodiversité en milieu urbain est supérieure à celle d'une agriculture intensive. En tous cas, les quartiers « verts » de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Coire et Locarno présentent une diversité biologique au moins aussi riche, voire supérieure, à celle des « déserts agricoles » environnants.¹⁰

9 Sulzer Jürg, Desax Martina, 2015 : Le devenir urbain de l'agglomération : En quête d'une nouvelle qualité urbaine. Berne : Scheidegger und Spiess.

10 Turrini Tabea et Knop Eva, 2015 : A landscape ecology approach identifies important drivers of urban biodiversity. *Global Change Biology*. 2015 (21; 4) pp. 1652–1667.

Qui plus est, les chances de trouver suffisamment d'espaces (libres) pour de nouveaux quartiers innovants et de nouvelles formes d'habitat sont également bonnes. Les villes se sont agrandies en continu ces dernières décennies, jusqu'à progressivement intégrer des zones artisanales autrefois situées en périphérie, les plaçant au centre de nouveaux quartiers résidentiels. Or, beaucoup de ces zones autrefois artisanales se sont entre-temps retrouvées vides, soit parce que les entreprises qui s'y trouvaient ont été déplacées dans de nouvelles zones industrielles, soit parce qu'elles ont définitivement cessé leur production. Les sites d'anciennes manufactures et petites fabriques offrent un potentiel pour l'émergence de nouveaux quartiers, quand ce ne sont pas les anciens bâtiments eux-mêmes qui sont réaffectés et transformés en logements.

Face aux éventuelles difficultés inhérentes à la réaffectation d'anciens bâtiments, les techniques actuelles sont d'une grande aide : De nouveaux matériaux offrent de meilleures propriétés isolantes, pour un chauffage moins gourmand en énergie et une meilleure isolation acoustique. En matière de mobilité également, les innovations techniques offrent un potentiel nouveau : les voitures autonomes promettent une révolution dans les transports publics et individuels. En outre, grâce à l'informatique, les logements aussi bien que les bâtiments publics sont désormais connectés (« smart »), offrant un confort accru. Ainsi, tant les villes que les formes d'habitat urbaines continuent à se développer à un rythme soutenu.

Focus City – la ville se révèle dans toute sa diversité

TA-SWISS a pour mission d'évaluer à un stade précoce les conséquences des nouvelles technologies et en particulier de mettre en lumière la façon dont les évolutions techniques doivent être conçues de manière à contribuer au bien-vivre. A l'été 2017, le Secrétariat a réalisé une session de brainstorming avec des membres du Comité directeur intéressés et avec des collègues de la fondation Science et Cité sur le thème du « bien-vivre dans le futur ». Au fil de la discussion, il est apparu que l'interaction – et donc aussi l'antagonisme – entre l'individu et la société revêtaient une importance centrale pour le « bien-vivre ».

Les villes, en tant que centres névralgiques (« hotspots ») du développement, constituent d'une certaine manière des laboratoires dans lesquels des tendances nouvelles sont testées à un stade précoce et reflètent le champ de tension entre dystopie et

utopie : Les technologies de la communication facilitent-elles les rencontres dans le quartier et l'entraide entre voisins? Ou au contraire renforcent-elles l'isolement dans le numérique, car chacun se soucie uniquement de sa présence sur les réseaux sociaux et n'a plus le temps de rencontrer les habitants de son immeuble? L'infrastructure de transports de la ville, efficace et rapide, permet-elle de raccourcir et d'accélérer les trajets et de gagner ainsi en liberté? Ou, en alimentant la mobilité, augmente-t-elle au contraire la précipitation, le stress et la pollution environnementale?

Les participants à la séance de brainstorming sont parvenus à la conclusion qu'une procédure participative serait la manière la plus productive de traiter les nombreuses questions qui se posent. La Fondation TA-SWISS a donc décidé d'approfondir les expériences faites dans le cadre de son atelier participatif consacré à l'alimentation par une deuxième manifestation conçue de manière similaire portant sur le thème de la « ville du futur ».

Focus City s'inscrit dans l'orientation stratégique de l'association des académies suisses des sciences a+ visant à intégrer une démarche participative dans l'évaluation des choix technologiques. Pendant toute une journée, plus d'une trentaine de personnes intéressées ont discuté de différents aspects de la thématique. Les différentes rondes de discussion, introduites par des spécialistes, traitaient des thèmes de la mobilité, de l'urbanisme, du « vivre ensemble », des logements connectés (smart home) et de l'Internet des objets, de l'architecture ainsi que de l'énergie et l'écologie.

Les chapitres suivants synthétisent les propos formulés lors des différentes rondes de discussion, montrent comment les spécialistes ont perçu la manifestation et résument le débat final en plénum. Le document ainsi constitué doit contribuer à alimenter le débat politique sur l'organisation future des villes et des espaces de vie collectifs.

TA-SWISS

TA-SWISS, fondation pour l'évaluation des choix technologiques, entend mener une réflexion sur les opportunités et les risques liés à l'utilisation de nouvelles technologies. Pour ce faire, TA-SWISS réunit à une même table des experts issus de disciplines très diverses et s'enquiert de l'avis de citoyennes et de citoyens. Les analyses effectuées par TA-SWISS doivent permettre en premier lieu d'envisager des « avènements technologiques » potentiels dans une perspective sociale, économique, écologique, éthique, juridique et politique, et d'en déduire un éventail de possibilités d'action. Dans cette optique, TA-SWISS assume une fonction de détection précoce, suscite le débat sur les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies et fournit des bases de discussion concrètes, pour favoriser la prise de décisions démocratiques.

Les thématiques choisies

L'urbanisme
La mobilité
L'architecture
Le vivre ensemble
L'Internet of Things et Smart Home
L'énergie et l'écologie

Science et Cité

Science et Cité est une fondation d'envergure nationale qui œuvre au dialogue entre la science et la société, qui s'emploie à promouvoir la compréhension et l'appréciation de toutes formes de science et prend pour thèmes leurs potentialités et leurs limites. Science et Cité encourage également les retours de la société civile à l'attention des milieux scientifiques, en particulier sur les questions ayant trait aux valeurs. La fondation est spécialisée dans les formes de communication accessibles et innovantes, qui impliquent souvent un contact direct entre les scientifiques et les citoyennes et citoyens.

Science et Cité s'intéresse aux thèmes actuels qui touchent la société et favorise ainsi les connaissances et la formation d'opinions au service de la démocratie.

Tout comme TA-SWISS, Science et Cité est un centre de compétences des Académies suisses des sciences.

Quelques faits sur la journée

Une journée (de 9h à 18h)
6 experts (3 femmes et 3 hommes)
34 participants (15 femmes et 19 hommes)
6 modérateurs de groupe
2 modérateurs principaux
58 recommandations
60 minutes de discussions experts/participants

Au sein de l'association des Académies, TA-SWISS, la Fondation pour l'évaluation des choix technologiques, en coopération avec la Fondation Science et Cité, est en charge de la propriété stratégique « Evaluation participative des choix technologiques ». Les procédures participatives sont dans plusieurs pays européens un élément central des conseils prodigués au monde politique sur les questions scientifiques et techniques. Elles permettent de donner de la place aux opinions, estimations et préoccupations d'une partie du public qui n'est pas organisée mais « bien informée » avant l'enquête et de lui accorder ainsi un rôle consultatif dans le débat social sur les nouvelles technologies et dans l'évaluation des choix technologiques. Les résultats des procédures participatives sont transmis aux décideurs politiques sous la forme de « recommandations de citoyens ».

THÉMATIQUE 1 : L'URBANISME

Résumé de la thématique par l'experte Christine Seidler, professeure d'urbanisme et de mobilité à la Haute Ecole spécialisée bernoise et co-directrice de Dencity

L'avenir appartient à la ville. Le 21^e siècle est marqué non pas par des pays, mais par des villes. Les villes sont les véritables moteurs de l'économie, de la politique et, de plus en plus, de la diplomatie. Si la mondialisation a permis des progrès dans bien des villes, elle apporte aussi son lot d'inconvénients et de défis :

Ainsi, la tendance mondiale à l'urbanisation et au développement d'agglomérations conduit à une croissance urbaine continue dans le monde entier, entraînant une densification et des besoins croissants de sites fonctionnels, y compris en Suisse, qui devrait passer le cap des 10 millions d'habitants en 2035. Cette croissance a pour conséquence une concurrence qui fait rage pour l'espace et pour la qualité de vie et d'habitat. La mondialisation entraîne par ailleurs une fusion des cultures et par là même une dilution et une perte d'identité. La quête de valeurs et de styles de vie totalement différents progressera en parallèle, de même que la question des iden-

tités gagnera de l'importance. Un exposé a mis en lumière ces défis mondiaux des développements urbains et leurs interactions. Les participants à l'atelier ont été invités à mener une réflexion sur les questions qui se posent et sur les pistes de solution envisageables. Les discussions ont confirmé une prise de conscience quant à la nécessité de densifier les villes et l'acceptation de cette densification, qui s'accompagne de la disposition à accepter des expérimentations. Des formes innovantes de participation citoyenne dans les procédures de planification ont ainsi été débattues, notamment la démarche « Planning for Real », dans le cadre de laquelle des personnes peuvent elles-mêmes concevoir des modèles d'un quartier en participant à une sorte de laboratoire urbain, ou réaménager un lieu de transit en espace de détente. L'idée d'une plateforme Internet rapprochant les propriétaires fonciers de personnes intéressées à aménager conjointement un bâtiment ou à créer une communauté d'habitation a également été soumise. Des visites guidées à travers des quartiers urbains innovants ont été suggérées, afin de montrer au public des exemples positifs et la valeur ajoutée apportée par la densification. Ou la possibilité de jeter un œil sur des modèles existants d'habitat alternatif, tels que les logements en clusters, afin que les personnes puissent découvrir cette approche et comprendre son fonctionnement. Différentes dynamiques et des perspectives très diverses sur un thème ont ainsi été développées, puis les participants en ont tiré ensemble une perspective globale, indispensable et utile pour relever les défis à venir.

Les recommandations des participants

La croissance rapide des villes met l'urbanisme à rude épreuve. La cohabitation, les problèmes de droit de propriété ou de l'expansion limitée du territoire, particulièrement en Suisse, ne facilitent pas les projets prônant des villes harmonieuses, durables et denses. Comment repenser socialement nos villes, nos espaces de vie ? Comment préserver la qualité de vie dans des villes qui se densifient ?

Selon les participants à cet atelier, les urbanistes et les autorités gagneraient à plus prendre en compte les conseils et les préoccupations des habitants. La « philosophie » de cités où il fait bon vivre devrait être dans tous les esprits des constructeurs urbains. Des City Labs devraient être une pratique plus répandue : les démarches participatives y seraient facilitées. A Genève, l'espace de concertation 3DD remplit ce rôle et offre un lieu où de nombreux projets participatifs voient le jour et se consacrent à la ville de demain.

La manifestation Focus City vue par Christine Seidler

« Nos discussions ont confirmé la reconnaissance croissante de la nécessité de densifier les villes et l'acceptation de cette densification, qui s'accompagne de la disposition à accepter des expérimentations. Des formes innovantes de participation citoyenne dans les procédures de planification ont ainsi été débattues, notamment la démarche « Planning

for Real », dans le cadre de laquelle des personnes peuvent elles-mêmes concevoir des modèles d'un quartier en participant à une sorte de laboratoire urbain, ou réaménager un lieu de transit en espace de détente. L'idée a également été soumise d'une plateforme Internet rapprochant les propriétaires fonciers de personnes intéressées à aménager conjointement un bâtiment ou à créer une communauté d'habitation. Des visites guidées à travers des quartiers urbains innovants ont été suggérées, afin de montrer au public des exemples positifs et la valeur ajoutée apportée par la densification. Dans le cas des logements en clusters, les habitants partagent un grand appartement : chacun dispose d'une chambre privée avec salle de bains, mais partage avec les autres habitants une grande cuisine, un séjour et, par exemple, une terrasse sur le toit. Lors de manifestations comme Focus City, je trouve toujours passionnantes les différentes dynamiques et les perspectives très diverses sur un même thème. Elles amènent de l'eau à mon moulin, car je suis convaincue que l'urbanisme ne fonctionne pas sans une participation profondément sincère, dans le sens où l'issue n'est pas définie à l'avance. »

Afin de parfaire cette harmonie et l'intégration des citoyens en ville, les différents types de « populations » (génération, culture, etc.) devraient se voir offrir la possibilité de cohabiter. Des espaces en commun ou encore des maisons de quartier sont des moyens de rassembler et de favoriser la cohésion des différentes zones urbaines et devraient être présents dans tous les quartiers. Afin d'assurer que les habitants partagent la même philosophie et ainsi éviter tout malentendu, les règles devraient être posées et expliquées dès le départ. Evidemment, la mise en place de projets pilotes semble judicieuse : visite d'éco-quartiers, logements communs, appartements collectifs, etc.

Cependant, dans la planification urbaine, la flexibilité doit rester de mise. Dans un contexte de changements très rapides et de technologies toujours plus à la pointe, les aménagements doivent rester ouverts aux évolutions. La participation d'experts et d'investisseurs ainsi que de chercheurs reste un point essentiel pour un urbanisme bien réfléchi. La transdisciplinarité est ainsi primordiale afin de considérer les besoins sociologiques aussi bien que les problèmes architecturaux et

écologiques. Modérateurs et responsables de quartier peuvent aussi assurer une harmonie et le bon fonctionnement de projets novateurs.

THÉMATIQUE 2 : LA MOBILITÉ

Résumé de la thématique par l'expert Jörg Beckmann, sociologue de la circulation, Directeur de l'Académie de la mobilité S.A. et de Swiss eMobility

Les innovations techniques et sociales dans le secteur des transports ces dix dernières années – qui vont de l'électrification de la transmission automobile (« e-mobilité ») à un déroulement entièrement numérique de presque tous les processus de transport (« mobilité 4.0 »), en passant par l'intégration d'une économie du partage globale dans le transport individuel motorisé (« mobilité collaborative ») – se traduisent aujourd'hui déjà par une profonde mutation du système global de transports dans les pays industrialisés.

Au centre de ce processus de transformation se trouve le véhicule à moteur, lui-même pivot et charnière d'une mobilité moderne pour les marchandises et les personnes. Si par le passé, l'automobile faisait encore partie d'un vaste système technique fortement décentralisé, à l'interface utilisateur duquel les conducteurs étaient assis et dans lequel ils intervenaient et agissaient par une multitude de décisions per-

sonnelles et d'actions individuelles, le véhicule à moteur de demain se présente comme un « Travel Pod », autrement dit une capsule qui se déplace de façon « autonome », sans conducteur (à son bord) dans le cadre du trafic quotidien.

Dans le contexte de ces bouleversements du secteur des transports, reconnaissables aujourd'hui déjà, les questions posées et discutées dans le cadre de l'atelier concernaient notamment la durabilité sociale, économique et écologique du système suisse de transports du futur. A quels effets indésirables faut-il s'attendre à côté des bénéfices en termes d'efficacité apportés par les nouvelles technologies? Les sauts de géant au niveau technique ne conduisent-ils pas, en fin de compte, à une mobilité encore meilleure marché et donc plus envahissante? Comment les promesses d'une mobilité automobile électrique, collaborative et automatisée se traduisent-elles concrètement quand il s'agit de favoriser un trafic respectueux de l'environnement et qui ménage les ressources? Comment, avec des visions d'avenir fortement axées sur le numérique et la technique, promouvoir la mobilité active et la mobilité douce dans les villes? Une mobilité plus réduite et avec elle la dématérialisation du comportement de consommation, la décélération de la vie quotidienne et la démondialisation des flux de déplacements des personnes et des biens paraissent-elles encore réalistes?

Les recommandations des participants

L'encombrement des axes de circulation, le trafic pendulaire ou encore l'afflux massif de personnes pour un événement ponctuel sont les problématiques qui ont animé la discussion des participants à l'atelier sur le thème de la mobilité. Les voitures sont trop nombreuses, il y a simplement trop de mouvement. Le trafic aurait ainsi une influence fortement négative sur la société, que ce soit les bien connus problèmes écologiques, mais aussi les aspects sociaux et culturels. Les normes du monde du travail et de la société créent ce qu'on appelle des heures de pointe et font que l'infrastructure de la mobilité est mise à rude épreuve.

Afin de parfaire à tous les problèmes soulevés, des recommandations ont été proposées par les participants : la mise en place d'une multi-mobilité flexible et si possible peu invasive, une réorganisation de l'espace, l'utilisation des nouvelles technologies et une flexibilisation et réorganisation du temps de travail (ne serait-ce qu'en libéralisant les heures d'ouverture des commerces) afin de décentraliser le trafic ont été les principaux points évoqués au cours des discussions.

La manifestation Focus City vue par Jörg Beckmann

« J'ai presque un peu regretté d'avoir été invité à Focus City en tant qu'expert, car j'aurais beaucoup aimé écouter

ce qui se disait dans les ateliers. L'Internet des objets, en particulier, joue un rôle déterminant dans la perspective des véhicules autonomes. J'ai été surpris de constater à quel point les participants à mes ateliers étaient bien informés et intéressés. Lors de nos discussions, j'ai été frappé par l'écart important dans l'attitude entre la jeune génération et l'ancienne génération en ce qui concerne la circulation. Les participants plus âgés font clairement la distinction entre transports publics et trafic individuel motorisé, et se positionnent pour ou contre une de ces formes de mobilité. La jeune génération, en revanche, aborde le sujet avec une attitude plus détendue et qui reflète moins des idéologies. Pour celle-ci, le trafic individuel motorisé au sens traditionnel n'existe plus grâce au covoiturage, et l'automobile est libérée de son aspect émotionnel. Elle est utilisée de manière purement pragmatique et combinée avec des offres de transports publics. »

Afin de répondre au problème de l'engorgement (trop de véhicules et de déplacements), la verticalité semble être une solution. Il s'agit ici de se servir différemment de l'espace, en doublant par exemple la capacité des autoroutes par l'ajout d'un étage supérieur. D'autres solutions faisant appel aux nouvelles technologies ont eu un grand succès : des applications permettraient de recevoir des notifications concernant le mode de transport optimal (en terme de trafic et aussi de CO₂) pour se rendre d'un point A à un point B, ou encore des taxis drones autonomes pourraient utiliser les voies aériennes et des navettes électriques, elles aussi autonomes, rouler parallèlement aux axes routiers (et même en dessus). Finalement, pourquoi ne pas investir dans un réseau de Cargo-Tube qui permettrait de réduire fortement le fret. Certaines recommandations se sont cependant tournées vers la « non-mobilité » pour résoudre le problème de mobilité, c'est-à-dire trouver des moyens de réduire la nécessité du déplacement en créant

des espaces de coworking dans les espaces publics, promouvoir l'utilisation de la réalité virtuelle pour pouvoir « vivre » le même événement à plusieurs endroits différents ou même financer des infrastructures digitales. Les heures de pointe devraient être mieux considérées afin de répartir les services liés à la mobilité, offrir plus de diversité dans les moyens de transport et créer des transports mi-communs, mi-publics (par exemple sur les autoroutes).

Finalement, afin de valider l'une ou l'autre (ou plusieurs) des recommandations proposées, il a été suggéré de créer des projets pilotes au sein de quartiers ou de villes afin d'évaluer leur efficacité et améliorer leur mise en service. La mise en relation des personnes mobiles ainsi que l'investissement des citoyens face aux défis que promet la mobilité dans les années à venir semblent être des points primordiaux au bon fonctionnement des recommandations qui sont ressortis des discussions en groupe.

THÉMATIQUE 3 : L'ARCHITECTURE

Résumé de la thématique par l'expert Eliane Schwander-Gonçalves, architecte EPFL et responsable de projet pour la société SAE Immobilien AG, Zurich.

Le futur se construit aujourd'hui, c'est pourquoi il est important d'analyser les tendances de société pour leur créer un cadre approprié. D'après l'observation de ces tendances, je pense que nous vivrons majoritairement en ville dans des bâtiments mixtes (logement, travail, commerce) de hauteur moyenne (pas que des tours) construits avec des matériaux high-tech mais aussi avec des matériaux dits anciens comme le bois ou la terre crue. Ce seront des logements compacts, confortables, flexibles et lumineux avec des espaces permettant la collocation sous plusieurs formes et le coworking, ainsi que des espaces extérieurs verts pour le jardinage urbain, le maintien de la biodiversité ou simplement pour se détendre. Le confort et l'économie d'énergie seront conçus en favorisant le design intégratif et les solutions passives qui consomment peu d'énergie (low-tech), et seront complétés et optimisés avec la technologie de pointe (équipements intelligents).

L'architecture de qualité sera accessible à tout le monde puisqu'une architecture bien pensée est plus économe en espace, en argent et en énergie et bien sûr apporte plus de confort avec moins d'effort!

Utopique? Oui! Les utopies permettent aux gens de se projeter vers un idéal, elles fixent des objectifs et motivent à les atteindre, car ils sont possibles.

Les recommandations des participants

Les participants à cet atelier ont eu des avis très divergents face à l'architecture d'aujourd'hui, aux nouveaux concepts et constructions. Certains ont déploré le fait que les logements et les quartiers novateurs n'étaient pas assez connus, et donc pas assez exploités, alors que d'autres au contraire ont signalé le fait que la vision des architectes et des constructeurs se distancie beaucoup trop des besoins individuels et sociaux ainsi que des besoins futurs. L'architecture actuelle manquerait donc de transdisciplinarité.

La politique devrait plus s'ouvrir aux innovations et aux « utopies ». Prendre des risques et innover peut faire avancer la recherche dans le milieu du logement. Les projets de quartiers et de constructions innovants devraient être plus largement divulgués au travers de sites Internet ou tout autre moyen de communication ou consultation citoyenne et servir ainsi aussi d'inspiration pour d'autres initiatives. Cependant, l'importance de planifier, clarifier les besoins des citoyens avant de s'investir dans tout projet de construction est essentielle, sans oublier la dimension transdisciplinaire de ces approches. Les villes devraient plus s'impliquer dans de tels projets et la possibilité de faire entendre leur voix devrait être donnée aux citoyens au travers de tables rondes. Des systèmes de logements « participatifs » et expérimentaux existent déjà en Suisse. Le projet « Nest » à Dübendorf en est un exemple, ou encore celui de « Mehr als Wohnen » à Zurich. Les possibilités de l'architecture nomade ont été aussi évoquées.

La manifestation Focus City vue par Eliane Schwander-Gonçalves

« L'attitude des participants, foncièrement pragmatique et ancrée dans la réalité actuelle, m'a étonnée. Je m'attendais à ce qu'ils expriment des points de vue plus utopiques et qu'ils laissent libre cours à leur fantaisie pour exprimer leurs attentes les plus incroyables en ce qui concerne l'habitat du futur. Si des ateliers similaires étaient menés avec des enfants, ceux-ci exprimeraient probablement des visions

plus audacieuses. Je n'ai toutefois pas été déçue, et je suis heureuse de constater que le thème est perçu comme étant important. Il me semble que les participants aussi ont remarqué qu'un vaste et luxueux logement ne suffit pas; encore faut-il que les abords et l'environnement social soient adaptés : Si je vis dans des locaux exigus, j'imaginerai certes qu'un logement plus grand sans voisins à proximité immédiate ferait mon bonheur. Mais si je suis seule dans mon super appartement en attique ou dans ma villa, je remarque que le sentiment de chez-soi ne dépend pas en premier lieu du nombre de mètres carrés ou de la distance par rapport aux voisins. De nombreux participants ont estimé qu'il manque une architecture qui permette une forme de cohabitation sociale, et que malheureusement les bons exemples, pourtant nombreux, tels que les communautés d'habitation innovantes, ne sont pas suffisamment connus. Les gens demandent aussi de plus en plus à pouvoir participer dès la planification de nouveaux bâtiments, voire de quartiers entiers. Les projets participatifs impliquent certes un investissement en temps et en énergie plus conséquent, mais ils peuvent se révéler un atout majeur pour les villes et leurs habitants. »

THÉMATIQUE 4 : LE VIVRE ENSEMBLE

Résumé de la thématique par l'experte Jessica Schnelle, responsable de projet Générations à la Direction des affaires culturelles et sociales des coopératives Migros

Trois quarts des habitants de Suisse vivent dans des centres urbains. L'urbanisation est une tendance dominante du 21^e siècle, et l'évolution démographique se reflète clairement dans la structure des habitants dans les villes : Elle se caractérise aujourd'hui déjà par une diversité au niveau des âges, des milieux sociaux, des appartenances culturelles et des parcours de formation. A l'avenir, la proportion des plus de 65 ans augmentera. En ville, 60 % des plus de 80 ans sont des femmes, qui vivent pour la plupart seules. L'individualisation conduit à un accroissement des ménages à une ou deux personnes. Les contacts avec les représentants d'autres générations et de personnes au mode de vie différent sont de ce fait moins nombreux. En même temps, la densification croissante entraîne la mise en concurrence des souhaits d'utilisation des espaces (libres) dans les villes.

Dans ce contexte, différentes problématiques sociales apparaissent et soulèvent essentiellement la question suivante : « Comment garantir une cohabitation réussie dans les villes ? » La tendance à la ségrégation selon le milieu et à la solitude (due à l'âge) doit être contrée par la participation et l'inclusion. Cela implique des offres à bas seuil, qui voient souvent le jour comme des innovations sociales afin de répondre à des besoins concrets. Ce qui requiert à son tour la participation de la population, car qui mieux que le citoyen lui-même sait de quoi il a besoin? En tant que facteurs de réussite essentiels pour une bonne cohabitation sont cités en exemple différents paramètres et projets en la matière : interaction entre milieux politiques, administration et population; engagement de la société civile; projets de voisinage; participation culturelle; rencontres et dialogue. Ce dernier point est important pour que la voix individuelle de chacun et chacune soit amplifiée dans des « caisses de résonance », et pour renforcer les relations avec autrui.

Les recommandations des participants

Dans des sociétés de plus en plus hétéroclites, mélangeant cultures, plusieurs générations ou même croyances, apprendre à vivre ensemble semble être absolument primordial pour assurer l'harmonie dans nos villes. Une grande partie de la société se sent pourtant perdue, isolée, mise de côté, ou simplement pas entendue. La Suisse subit une croissance démographique conséquente et les espaces et établissements ne sont plus adaptés à cette croissance.

Afin de créer des espaces de vie harmonieux, les participants ont fait part de l'importance d'encourager les citoyens à s'investir dans la vie communautaire, par l'intermédiaire d'initiatives telles que la planification d'espaces publics ouverts à tous (et sans consommation), de projets participatifs solidaires (aides, projets d'échange culturel, échanges et partages), de logements communautaires. Les infrastructures devraient être plus adaptées à tous, plus flexibles. Les quartiers devraient avoir l'obligation de lancer de tels projets et devraient se sentir responsables de la bonne cohésion entre ses habitants. L'Etat devrait quant à lui faciliter ces démarches en soutenant (par exemple financièrement) les quartiers. Lors de la mise sur pied des différents projets, il sera important de tenir compte des différences de chacun, que ce soit au niveau culturel, social, générationnel ou religieux. La voix et les initiatives de tous comptent et celles-ci peuvent s'exprimer de manière diverse

La manifestation Focus City vue par Jessica Schnelle

« Le caractère interdisciplinaire des discussions était vraiment passionnant. J'ai aussi beaucoup apprécié qu'on ait prévu suffisamment de temps pour l'échange des points de vue : deux heures et demie, c'est un luxe de nos jours! Parvenir à se comprendre est en soi une réussite, car les participants ont des perspectives différentes de ce qui constitue des conditions importantes pour le vivre ensemble. La formulation de recommandations a été un exercice difficile pour

nous, et nous a pris beaucoup de temps. Peut-être serait-il judicieux de laisser une issue plus ouverte au processus de discussion et permettre, le cas échéant, de renoncer aux recommandations. Néanmoins, grâce à l'engagement dont ont fait preuve les groupes, des enseignements intéressants se sont cristallisés quant au vivre ensemble dans le quartier et dans la commune. Par exemple, nous sommes parvenus à la conclusion que cela implique toujours la possibilité d'aménager des espaces à la fois physiques et mentaux. Quelqu'un a illustré le sujet par l'exemple de la buanderie en sous-sol : Pour beaucoup, c'est tout sauf un endroit accueillant où l'on aime séjourner. Si on la déplaçait au jardin et qu'on l'agrémentait d'un café, elle pourrait devenir un lieu de rencontres. C'est là la deuxième conclusion : un élément essentiel sont les occasions de rencontres dans le cadre desquelles les gens se sentent bien accueillis, non pas pour ce qu'ils peuvent faire, mais simplement pour eux-mêmes, tels qu'ils sont. C'est une valeur en soi. Et nous pouvons nous entraîner à développer cette sensibilité en étant à l'écoute des autres et de ce qu'ils vivent. Les événements tels que les cafés récits (www.netzwerk-erzählcafé.ch/fr) sont une très bonne méthode pour y parvenir. »

comme par l'art (street art) ou par des « cafés de discussions » mais évidemment toujours de manière constructive et dans la tolérance. Mais l'implication des décideurs ne doit pas s'arrêter là. Leur participation ne devrait pas être que financière ou administrative. Ils devraient aussi être présents lorsque des séances qui permettent aux citoyens de s'exprimer sont mises sur pied, afin de faire avancer leur travail et d'aider à la prise de décisions. Permettre à tous de s'exprimer, être à l'écoute des besoins de tous et réfléchir de manière ouverte sont la clé du vivre ensemble.

THÉMATIQUE 5 : L'INTERNET OF THINGS ET SMART HOME

Résumé de la thématique par l'expert Dominique Guinard, cofondateur et directeur technique de EVERYTHNG et spécialiste de l'habitat connecté

L'Internet des objets (IoT) : cette poussée technologique fascinante parfois qualifiée de « 3ème révolution Industrielle » où d'« Internet 2.0 » a sans aucun doute commencé à influencer notre vie de tous les jours. Les appareils et capteurs qui nous entourent ne délivrent plus uniquement leurs fonctionnalités intrinsèques mais sont maintenant connectés au réseau global. L'IoT ne touche pas uniquement les appareils électroniques mais s'immisce peu à peu également dans les objets de tous les jours via des puces RFID ou dans nos villes grâce à d'innombrables capteurs. Elle permet une instrumentation du monde que nous n'avions jamais vécue jusqu'ici en rendant l'invisible visible et quantifiable. Elle nous permet de mesurer la pollution qui nous entoure, d'optimiser notre consommation, de comprendre d'où viennent nos aliments ou encore de faire communiquer toutes sortes d'appareils. Cette technologie peut nous apporter beaucoup mais elle présente aussi des risques notamment au niveau de notre vie privée ou de notre consommation énergétique. Il convient donc d'être proactif pour que l'Internet des Objets soit

à notre service et non que l'on devienne esclave de la technologie! La discussion s'est donc orientée au niveau de l'évaluation des risques bien réels avant de proposer des solutions concrètes. En particulier nous avons discuté du rôle des législateurs qui devraient proposer des lois concrètes favorisant le respect de la vie privée sans pour autant bloquer l'innovation (par exemple le GDPR ou l'IoT Mark). Nous avons également parlé de construire une société qui utilise la technologie tout en conservant une indépendance : les appareils que nous utilisons devraient pouvoir fonctionner sans accès Internet et devraient pouvoir offrir une option hors ligne.

Les recommandations des participants

Les objets connectés font désormais partie de notre quotidien. Cependant, un grand nombre de citoyens sont dépassés par ces nouvelles technologies, peu informés, ils s'inquiètent sans pour autant comprendre ce que cela implique et l'ampleur que cela prend. Internet of Things, Smart Homes, GAFAM voici des termes qui dépassent, qui font parfois peur. Les participants se sont donc penchés sur les aspects de ces technologies qui se développent en promettant des avantages mais aussi certains risques. Comment cadrer une technologie qui grandit si vite sans la tuer dans l'œuf ? Où en est la législation ? Est-elle dépassée ? Sans parler des problèmes de protection des données et de liberté individuelle, de la durabilité économique, du monopole de certains grands groupes et de l'électromog. Qui a accès à ces technologies et qui gère les données collectées ? Les participants se sont entendus sur le fait que l'Internet des objets va se développer et que rien n'arrêtera cela. Il est donc primordial d'instaurer un cadre légal afin d'éviter que certaines organisations, aux buts pas toujours en relation avec les besoins de la société et les besoins individuels, mettent la main sur les données enregistrées par ces objets. Comment éviter le « trilemme » : Etat totalitaire, compagnies privées surpuissantes et individus isolés ?

L'information semble avoir un rôle primordial dans l'apparition et la gestion des objets connectés. Elle doit évidemment être la plus objective possible et expliquer aux citoyens quels sont leurs droits concernant leurs données ainsi que la propriété de l'individu par rapport à ses objets. Afin de résoudre ce problème, certains ont proposé d'instaurer un cadre législatif autorégulant. L'Etat doit aussi s'assurer que les citoyens n'ayant pas accès à ces technologies ne soient pas mis en marge de la société (particulièrement dans le domaine de la santé). Le droit des utilisateurs devraient être en première

La manifestation Focus City vue par Dominique Guinard

« Généralement, je présente mes appareils et mes applications pour l'habitat connecté et l'Internet des objets à un parterre de spécialistes qui réagissent avec curiosité et enthousiasme. La réaction aujourd'hui était tout autre : les participants oscillaient entre scepticisme et craintes réelles. J'ai un peu peur de la tendance de beaucoup de personnes à vouloir stopper la révolution numérique. C'est voué à

l'échec, de la même manière que la révolution industrielle n'a pas pu être empêchée. Bien sûr, je peux comprendre les appréhensions et les préjugés de bien des personnes, et ils sont en partie parfaitement justifiés. Mais en tentant d'arrêter la transition numérique, on manque l'occasion d'orienter les développements dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, les ateliers ont abouti à des propositions constructives. Par exemple, il a été demandé qu'une étiquette soit créée pour expliquer de manière simple le fonctionnement d'un appareil. C'est là une revendication à laquelle l'initiative « Open Internet of things Certification Mark », par exemple, s'efforce de répondre. Par ailleurs, les participants ont réclamé une législation qui place l'humain au centre, et que la souveraineté et le contrôle sur ses données lui soient octroyés. La formation devrait en outre permettre aux gens d'apprendre à utiliser les techniques et à gérer leurs données avec précaution. Les entreprises devraient toutefois être tenues de formuler leurs conditions générales de vente de manière simple et clairement compréhensible. Ainsi seulement, les citoyennes et citoyens pourront prendre des décisions éclairées. »

ligne des préoccupations, bien avant les entreprises et l'Etat. La création d'une commission gouvernementale impliquée dans le développement de l'implémentation de l'Internet des Objets, ainsi que la création d'un poste de référence (Chief Data Officer), pourrait faciliter l'arrivée de ce phénomène. La mise en place de labels ou la certification d'objets pourrait aussi protéger les utilisateurs et citoyens, et permettrait de faire passer l'information de manière rapide et simple, sans limiter le développement de ces technologies. Les lois devraient elles aussi s'adapter et des recommandations pourraient être rédigées par des experts et mises à jour régulièrement. Les entreprises elles-mêmes devraient être invitées à coopérer à la transparence de l'information et du traitement des données. Les participants restent cependant optimistes quant à la propagation des objets connectés. Ils soulignent l'importance de l'éducation dans l'apprentissage de la cohabitation avec de tels appareils et technologies. La protection des données reste le plus gros défi pour vivre en parfaite harmonie avec ces nouvelles technologies.

THÉMATIQUE 6 : L'ÉNERGIE ET L'ÉCOLOGIE

En guise de proposition pour l'habitat du futur avec des perspectives de pratique plus durables, le projet de maison de quartier « NeighborHub » du Swiss Living Challenge qui a gagné la compétition Solar Decathlon US 2017 aux Etats-Unis a été présenté. Le « NeighborHub », à disposition du quartier et de ses habitants, a pour but d'encourager et de convaincre ces derniers d'adopter des pratiques durables qui aideront à réduire la consommation énergétique globale : le partage des biens et des espaces, la consommation locale de la nourriture, la mobilité douce, les techniques et matériaux de construction durables ainsi que le recours à l'énergie solaire.

Les recommandations des participants

L'énergie et l'écologie sont des thèmes prédominants et très actuels dans le monde entier. De nombreuses questions ont été soulevées lors des discussions qui ont animé cet atelier. Même si tous les participants n'étaient pas des climatosceptiques, tous se sont plaints de la pauvreté de l'information, du manque de transparence concernant la consommation de l'énergie et des résultats dues aux réformes. Peut-on se fier aux informations que l'on nous donne ou sont-elles biaisées par les différents intérêts économiques ou politiques ? Les indicateurs utilisés aujourd'hui (PIB) ne paraissent pas être les meilleurs pour tirer des conclusions objectives sur la consommation d'énergie. Alors lesquels faut-il considérer et quel est le meilleur moyen de les exploiter ? En parallèle à ces questions, les participants ont montré parfois des signes de découragement face à leurs efforts, qu'ils soient financiers (investissement dans des logements durables ou des sources d'énergies vertes) ou simplement « temporels » (recyclages ménagers par exemple). Les institutions publiques ne donnent pas assez l'exemple et ne facilitent pas assez les démarches vers des habitations ou vies plus écologiques.

Les recommandations qui ont découlé des questions précédemment évoquées étaient les suivantes : une politique exemplaire, unifiée et transparente face aux informations transmises aux citoyens, la création d'une norme sociale et environnementale ainsi que l'utilisation d'autres indicateurs pour le calcul du bilan énergétique (que ceux fournis par l'office fédéral), une communication plus positive, transparente, pédagogique, régulière et encourageante, l'aménagement des villes ou d'espaces qui permettront de construire des logements écologiques et assureront des espaces plus verts et finalement l'encouragement des citoyens à s'investir dans le combat écologique.

Résumé de la thématique par l'expert Philippe Couty, collaborateur à la Haute Ecole d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et lauréat du concours « Solar Decathlon »

Philippe Couty a présenté la thématique de l'énergie et de l'écologie en introduisant des pistes d'action possibles permettant un futur plus durable. En faisant référence à la société à 2000 watts, il a montré que la problématique de l'énergie touche de manière liée à la fois l'habitat, le transport, la nourriture, les biens de consommation et les infrastructures. Avec un focus particulier sur l'habitat dans le monde et en Suisse, il a montré que malgré les efforts consentis en terme d'efficacité énergétique ou de recours aux énergies renouvelables, il demeure difficile de réduire drastiquement la note énergétique.

Ceci s'explique par les exigences de confort, le nombre d'habitant et la consommation par habitant qui augmentent. La stratégie 2050, la réponse suisse face à ce défi énergétique, a également été introduite à travers ses différents leviers d'action dans l'habitat et les énergies renouvelables.

La manifestation Focus City vue par Philippe Couty

« En tant que spécialistes, nous discutons généralement avec des experts de notre domaine, car nous traitons de questions techniques. Mais dès que nous voulons nous faire comprendre de représentants d'autres domaines, tout devient très compliqué – nous devons souvent commencer par nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par les termes que nous utilisons. L'échange avec des non-spécialistes est encore plus difficile, car ils rechignent à aborder les questions techniques. Or, étonnamment, les participants aux ateliers sont parvenus à des conclusions tout à fait similaires à celles des étudiants de la haute école, et ont formulé des revendications identiques : Les offres que nous propose l'économie ne correspondent pas

à nos souhaits! Nous avons abordé en détail les messages qui doivent inciter les gens à adopter un style de vie plus durable. Dans ce contexte, des voix critiques ont dénoncé la communication qui mise sur la mauvaise conscience et persuade les gens que leurs efforts – si soutenus soient-ils – sont insuffisants. Une critique générale a également été formulée contre le modèle économique prédominant, qui repose sur une croissance continue et va donc à l'encontre d'une utilisation parcimonieuse des ressources : il faut impérativement développer et utiliser des indicateurs qui ne reflètent pas uniquement la dimension économique, mais aussi les dimensions sociale et écologique. Les politiciens et instances publiques devraient mettre en avant des exemples concrets qui indiquent le bon chemin à suivre à la population d'une manière simple. Par ailleurs, les politiques devraient prendre en considération et communiquer également des indicateurs sociaux et environnementaux (pas seulement économiques). »

Afin de mettre en œuvre ces diverses recommandations, plusieurs mesures ont été suggérées. En ce qui concerne l'information aux citoyens, la transparence et l'encouragement de la part de l'Etat, il a été proposé d'instaurer des systèmes de subventions pour inciter les personnes à équiper leur logement avec des technologies qui promeuvent l'énergie verte, sans tomber dans le « trop social ». L'encouragement des citoyens pourrait aussi passer par l'exemplarité et ainsi la création de campus universitaires « verts », des « smart campus ». Les exemples et les success stories sont des moyens de tourner l'information de manière pédagogique et motivante, sachant que chaque petit geste compte sur la route vers une planète plus verte. Il ne suffit pas de dire aux citoyens de faire attention, il faut proposer des solutions et garder un discours positif et encourageant. L'Etat devrait donc plus s'impliquer et prendre des initiatives telles qu'obliger l'étiquetage des produits concernant leur bilan énergétique ou encore interdire l'importation de certains produits dont les effets sur le climat sont trop importants. Enfin, comme pour résoudre de nombreux problèmes dans nos sociétés, l'éducation pourrait jouer un rôle déterminant concernant l'empreinte écologique de l'être humain. Les écoles devraient instaurer une culture écologique dès le plus jeune âge afin de

sensibiliser la jeune génération aux problèmes actuels et faire des petits gestes écologiques un automatisme.

19

DISCUSSION OUVERTE ENTRE LES CITOYENS ET LES EXPERTS

Espaces physiques – espaces sociaux : observations finales sur Focus City

La diversité des thèmes abordés lors des différents ateliers s'est reflétée dans le débat final de Focus City. Cela étant, les considérations d'ordre général sur notre système économique et sur les conséquences psychosociales pouvant découler de différentes formes de vie en société en milieu urbain à l'avenir occupaient au moins autant de place que la pesée des avantages et des inconvénients de solutions techniques.

Si l'on observe une photo satellite de la Terre prise de nuit, on reconnaît aisément le réseau mondial des métropoles aux surfaces claires et aux axes qui les relient. Les villes marquent l'espace physique en tant que grandeurs perceptibles. Mais leur rayonnement dépasse la dimension purement matérielle, comme en attestent clairement les discussions à Focus City. Ainsi, la communication – échange entre responsables de la planification, autorités, personnes intéressées, personnes concernées – était au centre de la plupart des ateliers et du débat final : Le fait a été relevé que de nombreuses formes d'habitat et de cohabitation innovantes sont peu connues. De plus, bien des nouveautés, par exemple quant aux matériaux utilisés, mais aussi dans la façon de concevoir et de répartir les espaces dans les bâtiments, ne sont pas visibles d'emblée. Le souhait a donc été exprimé que des canaux et des plateformes de communication correspondants voient le jour. Ils serviraient à informer les personnes intéressées sur les potentiels que recèlent des développements sociaux aussi bien que techniques dans les villes.

Une compréhension mutuelle et un échange de vues peuvent en outre offrir des possibilités de concilier notre niveau de vie élevé avec une utilisation plus efficace des ressources. Le partage d'objets, tel que le covoiturage, mais aussi l'utilisation commune d'espaces, permettraient une meilleure exploitation des biens et contrerait en même temps la tendance à l'isolement de nombreuses personnes. Etant donné le nombre important de logements occupés par une personne seule, il conviendrait d'imaginer et de promouvoir de nouveaux modèles de vie collective, qui dépassent le schéma usuel «écologique = vert = gauche» et qui soient attrayants pour un plus large public.

Des voix se sont également élevées pour défendre une communication motivante, qui ne soit pas axée sur la recherche de coupables : Aujourd'hui, les problèmes et les enjeux environnementaux sont encore trop souvent discutés sous un angle moralisateur. Le message communiqué à l'individu est que les efforts qu'il déploie, quelle qu'en soit l'ampleur, ne suffiront jamais. Cela suscite une réaction de rejet et de découragement, et empêche en fin de compte les gens de prendre des initiatives. En outre, les autorités doivent adopter une approche qui repose sur des exemples positifs et lancer des initiatives exemplaires pour montrer clairement à la population de nouvelles formes de construction et d'habitat, ou comment utiliser les ressources énergétiques de manière économe.

De nouveaux modes de pensée pour de nouveaux modèles

Les participants à Focus City se sont entendus sur le fait que des modèles d'utilisation communautaire des biens et de l'espace soulèvent des questions fondamentales en ce qui concerne l'ordre économique dominant et la place de la propriété : Qu'est-ce qui doit demeurer propriété privée, et dans quels domaines sommes-nous prêts à partager? De plus, quels sont les instruments de régulation dont dispose la politique pour intervenir? Plus que les aspects techniques, ce qui a intéressé les participantes et participants étaient les questions en lien avec l'organisation de la société : Lorsqu'il s'agit d'utiliser conjointement des toits ou de rénover des bâtiments en commun, il serait utile de disposer de lignes directrices et de feuilles d'information sur le sujet, ou de pouvoir consulter les indications requises dans une circulaire sur Internet. Dans tous les cas, un soutien de la part des autorités, qui fasse la lumière sur la démarche correcte, serait souhaitable.

Des mesures visant à réduire l'utilisation des ressources doivent toutefois reposer sur des indicateurs fiables. Dans ce contexte, le produit intérieur brut (PIB) a fait l'objet de critiques, car l'ordre économique sur lequel il repose prône la croissance. Or, les milieux politiques et administratifs devraient davantage s'appuyer sur des indicateurs qui reflètent les multiples dimensions de la durabilité, pour que les revendications environnementales ne soient pas en contradiction avec un usage parcimonieux des ressources.

En matière de circulation également, les limites entre les catégories établies s'estompent progressivement. La ligne de démarcation, claire jusqu'à récemment, entre transports publics et

trafic individuel motorisé, devient poreuse. Peut-être qu'en renvoyant les (trop) nombreux voyageurs ferroviaires à leur voiture tout en exigeant une occupation minimale des automobiles, on parviendrait à résoudre les problèmes de trafic sur l'axe Berne-Zurich. Des laboratoires qui permettraient de tester une «décarbonisation et déprivatisation» du trafic en ville ont été sollicités à plusieurs reprises dans les ateliers sur le sujet, de même que le souhait, une fois de plus, que les canaux d'information et de communication soient améliorés : Ils pourraient contribuer à un échange d'informations sur la mobilité au sein du voisinage («Qui effectue quel trajet à quelle heure?») et seraient également utiles pour le partage de moyens de transport, par exemple des bicyclettes de transport acquises en commun. De façon générale, l'idée de laboratoires sur la planification de la ville et des transports a été très bien accueillie par les participants : En effet, dans un cadre comme celui-ci, une idée peut échouer sans que toute une ville n'ait à en pâtir.

Ne pas devenir dépendant de la technique

La technique – en particulier les technologies de l'information et de la communication – peut contribuer largement à une organisation des localités qui soit efficace et préserve les ressources. Néanmoins, en ce qui concerne l'«Internet des objets», des craintes ont été exprimées que les villes deviennent dépendantes des grandes entreprises technologiques : Quelle seraient les conséquences si un petit nombre d'entreprises influentes, comme Google ou Apple, mettaient à disposition des services d'information pour des villes entières et essayaient

par la même occasion d'imposer des normes techniques différentes? Comment une ville doit-elle se comporter pour ne pas développer une dépendance complète vis-à-vis de puissants fournisseurs sur le marché? Dans d'autres pays, les milieux politiques ont pour habitude d'imposer une réglementation rigoureuse et de dresser des garde-fous au monde économique. Reste qu'une approche étatique, comme en Chine ou à Singapour, qui ne craint pas de censurer et de restreindre l'Internet, ne serait pas compatible avec le système démocratique occidental.

Une fois de plus, seule l'information permet de répondre à la méfiance que la technique éveille chez bien des personnes. Il faut non seulement des indications sur les données collectées par exemple par un smartphone ou une application, mais aussi des chiffres sur la consommation d'énergie de ceux-ci. Beaucoup ont fait part de leur souhait pour la création d'une étiquette d'information et de communication sur les appareils, qui mettrait notamment en évidence quels services peuvent être utilisés hors connexion. Une étiquette de ce type pourrait devenir un label de qualité, qui aurait, dans le domaine technique, une notoriété comparable au label «bio» dans le secteur alimentaire.

Une participation qui n'exclut personne

Les participants étaient d'accord pour dire que la participation est indispensable à la réussite du développement urbain. Néanmoins, aux yeux des participants, la procédure souvent engagée par la politique et l'administration sous le mot-clé «participation» ne remplit pas tous les critères d'une participation effective. En effet, le fait de publier des plans ne veut pas dire que l'on tient compte des souhaits de la population. Il faut également tenir compte du fait que les personnes timides ou celles qui ont du mal à s'exprimer restent exclues des formes de participation courantes.

C'est pourquoi la proposition a été faite de déplacer l'échange des points de vue dans des lieux très fréquentés, où l'on trouve également des gens peu susceptibles de prendre part à une procédure participative. Les centres commerciaux pourraient être des lieux appropriés pour, par exemple, inviter des personnes âgées ou porteuses de handicaps, des personnes de langue étrangère, mais aussi simplement les citoyennes et citoyens intéressés à des cafés récits pour réfléchir aux formes de vivre

ensemble et aux émotions qu'elles suscitent. Des activités du quotidien, comme l'achat de chaussures ou l'aménagement des parterres de fleurs dans la commune, peuvent servir de point de départ pour jeter des ponts avec le récit de vie des gens et favoriser l'échange avec d'autres habitants du quartier ou de la ville. Les participantes et les participants à Focus City étaient d'accord pour affirmer que nul ne devrait être exclu de la participation. Or, pour atteindre le plus de monde possible, il peut être judicieux d'aller chercher les habitants du quartier chez eux, ou comme l'a formulé une spécialiste : «Le porte-à-porte est la base de toute participation». Différents participants ont toutefois trouvé qu'il fallait laisser à chacun la liberté de ne pas participer, si tel est son souhait. Parfois, il suffit de découvrir où le bât blesse, sans vouloir intégrer immédiatement les gens dans tout un processus. La participation est proposée, et non imposée.

ANNEXE :

LISTE DE TOUTES LES RECOMMANDATIONS

Urbanisme

- Créer un « laboratoire de ville » (city lab) par quartier (laboratoire en tant qu'espace physique et en tant que processus). Lancer des enquêtes sur les besoins et en même temps communiquer et attirer l'attention sur l'aménagement de l'espace public.
- Définir clairement la question de ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas dans la planification des villes. Assurer une continuité.
- Instaurer un environnement propice à la participation (budget, accessibilité, etc.)
- Construire des habitations mixtes dans le même complexe : appartements individuels (« traditionnels »), studio étudiant avec toilettes et cuisine en commun, appartements collectifs pour plusieurs familles avec des pièces communes (approche « coopérative »)
- Construire de manière flexible pour s'adapter aux changements au fil du temps
- Mettre en place une exposition interactive permettant une découverte et une expérimentation actives.
- Proposer des visites guidées de la ville pour découvrir des formes d'habitat innovantes (d'un point de vue social et écologique)

Mobilité

- Proposer une solution de multi-mobilité flexible et peu invasive pour toute la population (par exemple les familles ou personnes non convaincues par le vélo)
- Utiliser différemment l'espace (verticalité) afin de désengorger le trafic
- Réduire le trafic grâce aux nouvelles technologies (digitales)
- Favoriser la dissociation des échanges et des transports
- Repousser les heures de début des cours dans les établissements de formation
- Libéraliser les horaires d'ouverture des magasins (simultanéité)
- Promouvoir l'individualisation des horaires flexibles

Architecture

- Rendre les projets de construction et de quartier innovants accessibles sur un site Internet pour en faire une source d'inspiration
- La politique devrait croire aux visions et utopies
- Définir des priorités dans les besoins et clarifier d'abord les besoins avant d'entamer la planification et la construction
- Se tourner vers des approches transdisciplinaires
- L'aménagement du territoire doit permettre de faire en sorte que des tendances deviennent la norme.

Vivre ensemble

- Proposer et permettre des formats sociaux à bas seuil dans des lieux publics et semi-publics. Des partenariats entre acteurs de la société civile, des milieux économiques et de l'Etat doivent voir le jour.
- Planifier des espaces libres qui répondent aux besoins de la population
- Bâtir des locaux modulables (logements, salles communautaires)
- Allouer aux quartiers des droits (responsabilités) ainsi que des obligations concernant des projets tels que la mise en place d'un compost ou l'entretien des arbres. Les différences culturelles devraient être prises en compte dans le dispositif mis en place.
- Promouvoir la vie communautaire et l'échange avec les autres par l'intermédiaire d'activités proposées telles que des chœurs, des repas partagés. Promouvoir la solidarité et des projets participatifs culturels, ainsi que le partage d'objets (bien communal)
- Réunir les générations (habitat associatif, seniors dans les salles de classe, mentoring de lecture)
- Etablir des règles ou lignes de conduite pour le « vivre ensemble ». Changement de système : coexistence durable.
- Faire prendre conscience des valeurs communes (durabilité) et les utiliser comme fondement; entretenir le modèle suisse en tant qu'acquis (culture, respect)
- Lieux publics : zones sans consommation!
- Inclure la population dans les décisions concernant la vie dans les quartiers, ainsi que tenir compte des initiatives des habitants et permettre leur mise en œuvre

Internet of Things et Smart Home

- Promouvoir la diffusion d'informations objectives
- Mettre en avant les droits de l'individu par rapport à ses données ainsi que les droits de propriété d'un individu par rapport à ses objets.
- Si l'utilisation de l'IoT est soumise au choix individuel, l'Etat doit assurer que les citoyens qui ne l'utilisent pas ne sont pas marginalisés (santé publique, etc...). S'il y a le risque de marginalisation sociale, l'Etat doit s'assurer que tous les citoyens ont accès aux mêmes moyens. La liberté individuelle aussi doit être protégée, surtout face au pouvoir des compagnies.
- Bien définir la répartition des données, l'implémenter et vérifier son fonctionnement
- A l'instar des délégués à l'énergie du label Cité de l'énergie, instaurer un poste de référence pour l'IoT, le Smart City, équivalent à « Chief Data Officer »
- Créer une commission gouvernementale impliquée dans le développement de l'implantation de l'IoT. Développer des « labels » pour protéger l'utilisateur/les citoyens.
- Augmenter la compétence des législateurs face à la protection des données et mieux informer les citoyens. Adapter la législation avec la venue de ces nouvelles technologies. Créer un cadre législatif auto-régulant afin de garantir le droit à la vie privée et à l'autonomie des citoyens. Trouver des solutions afin de protéger la vie privée qui ne l'est plus avec l'augmentation des données et des évaluations en ligne.
- Obliger à installer un bouton Off/On (ou Privacy level) pour protéger sa vie privée

Energie et écologie

- Subventionner les démarches écologiques
- Libéralisation : promotion d'entreprises innovantes (p. ex. partage de toit, courant solaire)
- Sensibilisation par le biais de projets concrets (arguments)
- Promouvoir la coopération, la diffusion des success stories ainsi que les échanges d'expériences
- Impliquer les coopératives / la ville et les propriétaires immobiliers à proposer des offres attrayantes
- Optimiser / valider / réserver des surfaces constructibles en ville
- Favoriser l'implantation d'espaces verts ou d'espaces de détente en dehors du logement. Aménager davantage d'espaces verts sur les places publiques
- Créer un standard de l'action publique basé sur des indicateurs différents que le PIB, croissance, etc., sachant que ces indicateurs existent déjà.
- Obliger l'Etat à publier chaque année pour les électeurs un document indiquant où en est la consommation d'énergie en Suisse. Instaurer une ligne directrice claire où les politiciens doivent informer du bilan énergétique des villes ou

régions. Réunifier les mouvements politiques vers un même but écologique

- Fixer des cibles et objectifs à atteindre au niveau de l'énergie de manières interdisciplinaires (écologie, géopolitique, etc.)
- Toucher les citoyens en utilisant des moyens plus « pédagogiques » et faciliter les actions des personnes en tant qu'individu ou société pour améliorer leur consommation d'énergie. Présenter des solutions aux citoyens afin de les aider à s'impliquer. Donner envie à la majorité de la population de faire plein de « petites choses » pour améliorer la consommation d'énergie sans le faire à travers un message à connotation catastrophique. Utiliser de la communication positive.
- Instaurer des obligations d'étiquetage qui informent sur le bilan énergétique des produits
- L'Etat devrait en amont s'intéresser aux produits disponibles pour le consommateur au niveau de leur impact écologique et social. Certains produits ne devraient pas pouvoir être achetés.
- Travailler l'opinion publique pour sensibiliser à l'économie d'énergie et à l'écologie (milieu rural).
- Travailler sur les communes, prendre des mesures à petite échelle (communes, cantons).
- Mettre en place une loi de plafonnement des financements des lobbys. Taxer les lobbys pour reverser les fonds à d'autres lobbys d'intérêts généraux.
- Eduquer très tôt les enfants, instaurer une culture écologique.
- Taxer les produits qui sont plus consommateurs d'énergie ou écologiquement mauvais (par exemple l'essence), sans forcément les interdire.
- Création d'une norme sociale et environnementale
- Les institutions publiques devraient donner des exemples positifs. Promouvoir une politique publique exemplaire! Bâtiments à énergie positive dans les institutions publiques.